

Diseño preliminar de un impeller para un compresor centrifugo de bajo flujo masico

Sergio Daniel Bernal¹ and Juan Andrés Salazar²
Escuela de Aviación del Ejército, Bogotá, Colombia

David Reinoso Pintor³
Escuela de aviación del Ejercito, Bogotá, Colombia

I. Nomenclatura

NS	=	Velocidad Especifica
Q	=	Caudal volumétrico
RPM	=	Rotaciones por minuto
H	=	Entalpía total
NS_c	=	velocidad especifica
η	=	Eficiencia isentrópica

II. Introducción

Este proyecto se centra en el diseño, desarrollo y evaluación de un compresor centrífugo, utilizando herramientas modernas de diseño y análisis. Con SolidWorks, se modela el compresor considerando factores críticos como el número de alabes, su grosor, su ángulo, diámetro y áreas. Se ha realizado un diseño preliminar del compresor centrífugo, analizando aspectos fundamentales para garantizar su eficiencia y rendimiento. Durante este proceso, se ha tenido en cuenta variables operativas claves y se ha trabajado en la optimización de los parámetros del diseño. El objetivo principal del proyecto es evaluar el comportamiento del compresor bajo diferentes condiciones operativas. Los datos obtenidos se utilizan para analizar la eficiencia y el rendimiento del compresor, permitiendo identificar oportunidades de mejora y optimización. Además, se documenta el proceso de diseño y análisis mediante un informe detallado que describe el modelado, la simulación y resultados obtenidos, proporcionando una visión completa del procedimiento y hallazgo.

III. Marco teórico

- Fundamentos del compresor centrifugo:

Un compresor centrifugo incrementa la presión de un gas mediante la conversión de la energía cinética en energía de presión a través de un impulsor rotatorio

- Principio de funcionamiento:

¹Diseño preliminar de un impeller para un compresor centrifugo de bajo flujo masico, Ing. Aeronáutico Sergio Daniel Bernal

² Diseño preliminar de un impeller para un compresor centrifugo de bajo flujo masico, Ing. Aeronáutico Juan Andrés Salazar

³ Diseño preliminar de un impeller para un compresor centrifugo de bajo flujo masico, Ing. Aeronáutico David Reinoso Pintor

El gas entra axialmente al centro del impulsor, donde es acelerado radialmente hacia el exterior. La energía cinética del gas se convierte en energía de presión en el difusor del compresor

- Componentes principales:
Impulsor: componente rotativo que acelera el gas
Difusor: componente estacionario que convierte la energía cinética en energía de presión
Carcasa: encierra el impulsor y el difusor, proporcionando un cambio de flujo controlado para el gas
- Diseño en SolidWorks:

El diseño del compresor se realiza SolidWorks, considerando aspectos críticos como:

Números de alavés, debe ser un numero primo para evitar resonancias indeseadas

Grosor y numero de alavés, determinamos para optimizar el flujo y la eficiencia

Diámetros y Áreas, calculados para cumplir los requisitos de flujo y presión

IV. Diseño

Para el óptimo desarrollo del impeller es necesario revisar si el tipo de compresor seleccionado es el adecuado de acuerdo con los requerimientos, teniendo en cuenta que existen diversas configuraciones de compresores en la cuales cada una satisface un rango de requerimientos específicos, para esto es necesario conocer diversos conceptos que son claves para la selección del tipo de compresor.

Teniendo en cuenta factores como la velocidad especifica (NS) la cual contempla condiciones que se deben conocer previamente como las RPM que va a utilizar el sistema el caudal volumétrico y la entalpia total del sistema.

$$NS = \frac{RPM \sqrt{\dot{Q}}}{\Delta H^{3/4}}$$

(1)

De acuerdo con el enfoque requerido es importante tener en cuenta que de acuerdo con lo anterior encontramos que para hallar de manera eficiente es necesario saber la velocidad especifica la cual esta especificada de la siguiente manera.

$$NS_C = \frac{RPM \sqrt{ft^3/s}}{ft^{3/4}}$$

(2)

De acuerdo con [1] se evidencia la un grafico de la eficiencia isentrópica y la velocidad especifica

Fig 1 Variación de la eficiencia y la geometría con la velocidad específica.

V. Levantamiento en software SolidWorks y métodos de fabricación

Fig 2: diseño de impeller en software SolidWorks

Método de manufacturación

El método de manufacturación para el impeller puede variar según las condiciones y necesidades del diseño. Pero los métodos que cumplieron un alto estándar de precisión que es el más importante para nosotros durante la fabricación fueron:

- La Maquinaria de Control Numérico Computarizado (CNC)
Su definición corresponde a un dispositivo controlado por una computadora que utiliza coordenadas numéricas para dirigir sus movimientos. Reemplaza el control manual por motores y un controlador, que recibe instrucciones

desde una computadora a través de un puerto USB. Así, los movimientos se realizan con alta precisión, siguiendo las coordenadas numéricas programadas.

Existen dos tipos principales de máquinas CNC: aditivas y sustractivas. Las máquinas aditivas, como las impresoras 3D y las sustractivas como fresadora CNC, la cual es una de las mejores maquinarias para la construcción del impeler por su alta precisión y su capacidad de respetabilidad, pero su mayor desventaja es los grandes costos que con lleva utilizar este método.

- Fundición de precisión

La fundición de precisión, también llamada fundición a la cera perdida, es un método de fabricación famoso por su habilidad para fabricar piezas complejas y súper precisas a partir de diferentes materiales. Esta técnica inteligente implica el uso de moldes hechos de cera, plástico u otros materiales para crear piezas con formas complejas y paredes increíblemente delgadas.

La fundición de precisión es una buena elección por su precisión y repetividad gracias a los moldes su limitación es que requiere post-procesamiento y tratamientos térmicos.

En comparación con el método que utiliza la maquinaria de CNC, el método de fundición de precisión es más accesible en el país además de que los costos por este método no son elevados

Fotos del nuevo diseño

Fig 3: plano alzado del impeller

las características que fueron corregidas en este diseño fueron las siguientes:

un cambio en los grados de inclinación en donde antes eran de 65 a 15 pero pasaron a ser de 55 a 25 grados de inclinación además de un aumento de 2 cm en la altura de los alabes

se disminuyó el número de alabes de 24 a 23 esto se debe a que con un numero primo de alabes reducir los efectos de vibración.

Referencias

Periodicals

[1] Van, R. Design and Analysis of Centrifugal Compressors. John Wiley & Sons, 2019.

doi: 10.2514/3.13046

[2] Saravanamuttoo, H. I. H., Rogers, G. F. C., Cohen, H., Straznicky, P., and Nix, A. Gas Turbine Theory. Harlow; New York; Toronto Pearson, 2017.

[3] El-Sayed, A. F. Fundamentals of Aircraft and Rocket Propulsion. Springer, 2016.